

Potentiel de stockage de carbone des agro forêts du versant oriental des monts Bamboutos dans les Hautes Terres de l'Ouest du Cameroun

Fogaing J.R.¹, Ndonmou E.C.², Kuete Fogaing M.³, Avana Tiencheu M.L.², Tsalefac M.⁴

- (1) Département de Géographie Aménagement et Environnement, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ; Université de Dschang, République du Cameroun / e-mail : jr_fogaing@yahoo.fr
(2) Département de Foresterie, Gestion de l'Environnement, Agroforesterie, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun,
(3) Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
(4) Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Dschang, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4699504>

Résumé

Cette étude se propose d'estimer la contribution des Systèmes Agroforestiers Caféiers (SAFCs) des Hautes Terres de l'Ouest (HTO) du Cameroun dans l'atténuation des changements climatiques au regard de leur stock de carbone. Pour y parvenir, les données ont été collectées dans les SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos sur 03 niveaux d'altitudes dont la haute, la moyenne et la basse altitude. 36 placettes de 40m x 40m ont permis la collecte des paramètres dendrométriques des arbres à DHP (Diamètre à Hauteur de Poitrine) > 30cm, 36 sous-placettes de 20m x 20m pour des arbres à DHP < 30 cm et 180 quadrats de 1m x 1m pour la collecte des herbacées. Dans chacune des placettes, le diamètre de référence des caféiers est relevé. L'analyse descriptive et le test de Student Newman Keuls à un facteur ($P < 0,05$) ont permis d'estimer les proportions et les différences entre les stocks de carbone

en fonction des pools de séquestration, des types de SAFCs dont celui intensifié, maintenu et converti et ce suivant le gradient d'altitude. Les résultats indiquent qu'en fonction des pools, les stocks varient entre 379,47tC/ha pour les ligneux forestiers et 0,0003tC/ha pour les herbacées. En fonction des types de systèmes, ces stocks sont de 1120,21tC/ha pour les SAFCs convertis et de 52,19tC/ha pour les SAFCs maintenus. En fonction de l'altitude, ils varient entre 1277tC/ha pour la moyenne altitude et 34,34tC/ha pour la basse altitude. En terme de valeur écologique ces systèmes permettraient d'obtenir environ 1317,68€/ha. Ainsi, les SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos, de par leurs stocks de carbone, sont assimilables à de véritables puits de carbone. Toutefois, il reste nécessaire d'approfondir ces estimations au niveau des bois morts et du sol afin de ressortir un bilan net du carbone de ces SAFCs.

Mots clés : systèmes agroforestiers, monts bamboutos, stock de carbone, REDD

Abstract

The purpose of this study aims at assessing the input of Coffee Agroforestry Systems (CAFSs) in the highlands of western Cameroon relating to climate change mitigation in terms of their carbon stock. To achieve this, data were collected at three altitude levels from CAFSs of the eastern slopes of the Bamboutos Mountains, namely high, medium and low altitude. 36 plots with 40 m x 40 m were used to collect dendrometric drivers for trees having DBH (Diameter at Breast Height) > 30 cm, 36 sub-plots with 20 m x 20 m for trees with DBH < 30 cm and 180 quadrats of 1 m x 1 m for the collection of grasses.

Indeed, the reference diameter of coffee trees was recorded within each plot. Descriptive analysis and the one-factor Newman Keuls Student's test ($P < 0.05$) were used to evaluate proportions and differences between carbon stocks according

to sequestration pools, CAFSs types, including intensified, maintained and converted CAFSs, based on the altitude gradient. Research reveal that, according to the pool, stocks vary from 379.47 tC/ha for forest trees and 0.0003 tC/ha for converted CAFSs as well as 52.19 tC/ha for maintained CAFSs. Furthermore, depending on the altitude, they vary between 1277 tC/ha for middle altitude and 34.34 tC/ha for low altitude. In terms of ecological value, these systems would generate about 1317.68 €/ha. Therefore, by virtue of their carbon stocks, CAFSs of the eastern slopes of the Bamboutos Mountains are similar to real carbon sinks. However, suffice it to note that these estimates should be strengthened at the level of dead wood and soil in order to highlight the accurate carbon balance of these CAFSs.

Keywords : Agroforestry systems, Bamboutos Mountains, carbon stock, REDD

1. Introduction

L'agriculture demeure la principale activité contributrice de l'économie des pays de l'Afrique soudano-sahélienne. Elle est quasi extensive et se pratique sur de petites exploitations familiales de trois à six hectares (Kambire et al., 2015). Cette pratique agricole, basée de plus en plus sur l'intensification (monoculture, utilisation des engrais chimiques) à long terme, corrélée à une gestion non durable ne peut être sans conséquences sur l'environnement (Dussault, 2008 ; Kambire et al., 2015). Toutefois, le développement de nouvelles formes d'utilisation des terres du fait d'un aménagement responsable des forêts et d'agro forêts font parties intégrantes des stratégies les plus efficaces de minimisation de ces conséquences. L'une des plus significatives étant la modération des changements climatiques par voie de séquestration de carbone avec un impératif de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et principalement le CO₂ atmosphérique (Bationo et al., 2012). Ce mécanisme de l'après Kyoto est développé au fil des Conférences des Parties (CoP) à travers le processus de Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD) (Tayo, 2014). Il s'agit, en outre, d'adopter parmi les différentes pratiques agricoles, celles qui offrent les meilleures possibilités d'utilisation des terres tout en contribuant à la conservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est ainsi que l'agroforesterie en général et les agro forêts caféières en particulier sont de plus en plus perçues comme une option d'utilisation des terres pouvant contribuer à l'atténuation des changements climatiques par voie de séquestration de carbone (Torquebiau, 2000).

Introduit au Cameroun en 1923 par les colons français et cultivé majoritairement dans les Hautes Terres de l'Ouest (HTO) avec 70% de la production nationale (Sanchez, 2002), le café est en effet l'une des principales cultures pérennes ayant soutenu l'économie camerounaise pendant plusieurs décennies jusqu'à sa déprise dans les années 1980 (Fongang, 2008). Ainsi, la crise à laquelle est assujettie la filière caféière entraîne un mode de gestion caractérisé par la diversification (Kammeugne, 2015). Selon Duguma et al., (2001), cette modélisation paysagère constitue des alternatives de lutte contre les changements climatiques du fait de la mise en place de systèmes agroforestiers complexes. Ceux-ci sont marqués par l'introduction des ligneux forestiers et fruitiers dans les parcelles soit à des fins cadastrales, soit pour stabiliser les terres pentues et/ou pour des

besoins de diversification des sources de revenus. Cette stratégie d'intervention paysanne constatée sur le versant oriental des monts Bamboutos a permis le développement de trois Systèmes Agroforestiers à base de Cafèiers (SAFCs) dont le SAFCs intensifié (Système Intensifié ou SI), le SAFCs maintenu (Système Maintenu ou SM) et le SAFCs converti (Système Converti ou SC) tous marqués d'une forte présence des ligneux constituant un potentiel de séquestration de carbone. Selon Fouellefack (2015), ce stock de carbone dans les SAFCs de Njimom (Ouest-Cameroun) est de 43,2tC/ha. Ce rôle environnemental assignable aux systèmes agroforestiers du versant oriental des monts Bamboutos des HTO (grassfield) du Cameroun se doit donc d'être quantifié et valorisé.

L'évolution de ce paysage agraire savanicole vers celui comparable à des agro forêts, sous l'emprise des systèmes d'utilisation des terres dont les SAFCs, lui confère un nombre de services écologiques dont la séquestration de carbone. En effet, ces systèmes du fait des plantes spontanées qui y sont préservées et de celles qui sont associées à la composante caféière, sont assimilables à des forêts secondaires (Mvondo, 2014).

Par ailleurs, certaines études montrent l'influence significative de l'altitude sur la variation de la densité moyenne des végétaux associés dans les SAFCs des hautes terres (Mbarga et al., 2013) et d'autres révèlent que le potentiel de séquestration de carbone par les arbres est fortement influencé par l'altitude (Gomadje et al., 2017). Il s'avère ainsi nécessaire d'estimer les stocks de carbone des SAFCs de ces anciennes savanes humides d'altitude en fonction des pools de séquestration, des types de systèmes agroforestiers et du gradient altitudinal.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1 Zone d'étude

Les grassfields au Cameroun se rencontrent dans les Régions de l'Ouest, du Nord-ouest et du Sud-ouest. Selon Mbarga et al. (2013) ce paysage s'identifie par une forte pression démographique (168 hbts/km²) et une topographie contrastée où l'on distingue :

- le plateau granito-gneissique au Sud, qui culmine entre 1200-1400 m d'altitude avec des reliefs poly convexes;
- des montagnes modestes de 2100 m d'altitude au Sud-Ouest;
- le plateau basaltique au Nord, avec une topographie plus calme entre 1400 m et 1600 m d'altitude,

- la plaine du Noun longeant la bordure orientale du plateau Bamoun.

Cet ensemble est constitué de plusieurs montagnes parmi lesquelles les monts Bamboutos qui culminent à une altitude de 2700 m et dont le versant oriental constitue notre zone d'échantillonnage. Ce versant des monts Bamboutos est situé entre 5°06 et 5°53 de Latitude Nord-Sud et 10°13 et 10°43 de Longitude Est-Ouest. Avec une précipitation abondante au sommet du massif, les mois d'août et de septembre sont les plus pluvieux atteignant des pics de plus de 330 mm/mois. Les températures baissent au fur et à mesure qu'on s'élève vers les sommets. Les minima oscillent entre 12°C et 15°C, les moyennes entre 22°C et 24°C et les maxima entre 28°C et 30°C (Ngouffo, 2014).

Un système agroforestier est toutefois reconnu comme un ensemble de techniques de mise en exergue des terres dans lesquelles les végétaux ligneux sont délibérément associés dans une même parcelle à des cultures ou à l'élevage, soit simultanément, soit de manière séquentielle (Baumer, 1987). Ceux à base de caféiers s'y réfèrent et couvrent un champ assez large en termes de complexité structurale, allant de systèmes rudimentaires à ceux extrêmement complexes variant en fonction des besoins et des attentes du producteur. C'est ainsi que selon la classification de Moguel et Toledo (1999), il est possible d'identifier cinq (05) grandes classes de systèmes de culture de café dont la plantation rustique, la polyculture traditionnelle, la polyculture commerciale, la monoculture ombragée et la monoculture non ombragée. Bien que l'ensemble de ces formes d'occupation des terres soit susceptible d'être recensé sur le versant oriental des monts Bamboutos, ces systèmes agraires à base de caféiers sont différenciés en trois (03) catégories agroforestières dont les Systèmes Convertis, les Systèmes Maintenus et les Systèmes intensifiés.

- Les SAFCs Convertis ou Systèmes convertis (SC) sont des systèmes dans lesquels les différents acteurs abandonnent la caféiculture et dont la composante principale est progressivement ou totalement substituée par d'autres composantes.

- Les SAFCs Maintenus ou Systèmes maintenus (SM) sont des systèmes dans lesquels les différents acteurs conservent, sans toutefois régénérer les différents plants de caféiers présents dans le système et qui se traduit par la présence des vieilles tiges qui ne bénéficient d'aucun entretien et par conséquent ne sont pas remplacées.

- Les SAFCs Intensifiés ou Systèmes intensifiés (SI) sont des systèmes dans lesquels les différents acteurs conservent, tout en régénérant les différents plants de caféiers présents dans le système ; ce système se traduit par des apports en jeunes plants, en vue de réorganiser le système.

2.2. Méthodes

2.2.1. Échantillonnage des SAFCs et mise en place des placettes

Dans le cadre de cette étude, la méthode d'échantillonnage orienté (échantillonnage à choix raisonné) a été adoptée. 03 localités (Fongo-Tongo, Nkong-Ni et Batcham) sont retenues sur la base de leurs potentiels en caféiculture.

La zone d'étude a été stratifiée en trois niveaux d'altitudes (Na) en s'inspirant des études de Mbarga et al. (2013). Il s'agit de (i) la basse altitude qui va de 1400 m à 1600 m ou niveau Na1 situé au pied du mont ; (ii) la moyenne altitude comprise entre 1600 m et 1800 m ou niveau Na2 situé sur le flanc du mont et (iii) la haute altitude au-delà de 1.800 m ou niveau Na3 situé vers le sommet de la montagne.

A chaque niveau d'altitude, 12 SAFCs ont été identifiés, donc 04 par type de SAF, en fonction de la culture du caféier dans ces SAFs (converti, maintenu et intensifié). Chaque SAFC a une superficie d'au moins 0,5 hectare, afin de faciliter l'installation des transects. Ainsi, 36 SAFCs ont été échantillonnés.

Les placettes ont été mises en place suivant la méthode de Winrock International (2005). Elles sont réalisées suivant la figure 1 et consistent à ouvrir deux (2) layons principaux orientés Nord-Sud et Est-Ouest qui forment un repère orthonormé dont l'axe X-Y est central à la placette et sous-placettes et l'axe Y-Z la limite Est-Ouest. Huit (08) layons secondaires dont quatre (04) sont perpendiculaires à l'axe des abscisses et quatre (04) autres perpendiculaires à l'axe des ordonnées et équidistants de 10 m permettent de constituer la placette et les différentes sous-placettes. Il en résulte un total de 36 parcelles de 40m x 40m, 36 sous-placettes de 20m x 20m et 180 quadrats de 1m x 1m dont 60 quadrats par niveau d'altitude et 20 par type de SAFCs.

2.3. Collecte des données

2.3.1. Inventaire floristique et identification des espèces

L'identification des ligneux dans les placettes est faite grâce aux clés dichotomiques «flore du Cameroun»

de Letouzey (1985). Les espèces non identifiées ont été mises sous presse, conservées en planche pour une identification au Laboratoire de Botanique Appliquée de l'Université de Dschang ou acheminées à l'Herbier National du Cameroun le cas échéant. Les paramètres dendrométriques ont consisté en la mesure du DHP pour les individus forestiers ou le Diamètre de référence (Dr) pour les caféiers au moyen d'un ruban dendrométrique et de la mesure de la hauteur suivant le principe de la croix du Bucheron.

2.3.2. Estimation des stocks de carbone des SAFCs

La méthodologie d'échantillonnage utilisée pour l'évaluation des stocks de carbone des SAFCs est adaptée de Hairiah et al., (2010) et de Fouellefack (2015). Elle consiste à inventorier dans les placettes de 40 m x 40 m les ligneux de DHP >30 cm et les ligneux et espèces arborescentes de DHP ≤ 30 cm dans les sous-placettes de 20 m x 20 m. Dans les quadrats de 1 m x 1 m, sont échantillonnées les herbacées et les espèces cultivées autres que les bananiers et les caféiers dont les mesures de DHP sont faites à 30 cm au-dessus du sol (diamètre de référence). Les échantillons d'herbacées, une fois pesés en l'état frais,

au moyen d'une balance de précision, sont contenus dans des sachets en polystyrène après codification, afin d'être acheminés au laboratoire. Les travaux de laboratoire ont consisté à évaluer la masse sèche de l'échantillon par séchage à l'étuve à 105°C pendant 24 h jusqu'à obtention d'une masse constante. Afin de vérifier que la masse demeure constante, un second pesage est effectué après 12 heures. A la suite de la vérification, le poids de l'échantillon ainsi séché constitue la biomasse. A l'issue de l'évaluation des quantités de CO₂ évitées, la méthode utilisée pour déterminer la valeur écologique des SAFCs qui se reporte ici à la valeur financière potentielle de ceux-ci est adaptée de Heraud (2017) qui estime à 8€ la tonne de CO₂ hormis les flux.

2.4. Traitement et analyse des données

Le traitement et l'analyse des données concernent l'analyse des paramètres floristiques d'une part et le calcul de la biomasse et le carbone forestier d'autre part. Les logiciels EXCEL 2010 et SPSS v.20 ont permis d'épurer et d'analyser les différentes données floristiques et dendrométriques. Il s'en est suivi une analyse de variance à deux facteurs dont l'altitude et les SAFC. La biomasse aérienne des arbres est estimée à partir des équations (Eq.) allométriques du tableau 1.

Pour les espèces inconnues et pour celles dont les densités spécifiques n'ont pas été identifiées, la valeur par défaut de la densité spécifique du bois pour les forêts d'Afrique tropicale qui est de 0,58g/cm³ a été

Figure 1 : Dispositif expérimental d'une placette

Tableau 1 : Équations allométriques utilisées pour la biomasse aérienne

Espèce de plante	Équations Allométriques	Source
<i>Musa sp</i>	Eq.1 : $AGB = 0,0303 \times DHP^{2,1345}$	Arifin (2001)
<i>Eleais guineensis</i>	Eq.2 : $AGB = 23,487 + 41,851 \times (\ln H^2)$	Brown et Pearson, (2005)
<i>Coffea sp</i>	Eq.3 : $AGB = 0,281DHP^{2,06}$	Arifin (2001)
autres espèces arborescentes et ligneuses	Eq.4 : $AGB = \text{Exp}(-2,977 + \text{LN}(DBH^2 H_p))$	Chave et al.,(2005)

utilisée (Reyes et al, 1992 cité par GIEC, 2006). La biomasse souterraine est déterminée par l'équation 5.

Eq.5 : $BGB=AGB \cdot R/t$ (COMIFAC, 2008)

AGB = Biomasse aérienne (kg)

R = constante du ratio d'enracinement = 0,24 (Monkany, 2006) et adopté par la COMIFAC (2008).

La valeur du stock de Carbone des Ligneux (CL) des espèces arborescentes est obtenue suivant la méthode du GIEC (2006) et déterminée par l'équation 6.

Eq.6 : $CL=(AGB+BGB) \cdot 0,47$ (GIEC, 2006)

Avec:

AGB = Biomasse aérienne (kg)

BGB =Biomasse souterraine (kg)

CL = Carbone des Ligneux (tonnes)

0,47 = Constante

Le carbone stocké par les herbacés est estimé à partir de la masse sèche obtenue après séchage au laboratoire et du pourcentage du carbone. L'équation 7 en résumé :

Eq.7: $CH=MS \cdot P(10;4) \cdot P(10;-6) \cdot \%C \cdot P(10;-2)$ (Hairiah et al., 2010)

Avec :

CH= Carbone des Herbacées ;

MS = Masse sèche des échantillons

P = Puissance

%C = Pourcentage du carbone, estimée en multipliant la masse de l'échantillon à l'état frais par 100. La valeur obtenue est ensuite divisée par la masse du même échantillon après séchage.

La valeur totale du carbone obtenue est ensuite élevée à l'hectare et convertie en tonnes.

Le stock total de CO₂ atmosphérique séquestré par la biomasse des ligneux est estimé en multipliant le stock de carbone par 3,67. Il est déterminé par l'équation 8 :

Eq.8 : $CO_2=C \cdot 3,67$

C=stock de carbone ;

3,67 = constante

La valeur écologique des SAFCs est estimée en multipliant le stock total de CO₂ de ces SAFs hormis les flux par 8€, représentant la valeur monétaire d'une tonne de carbone sur le marché du carbone de l'Union Européenne tel que révélée par Heraud, (2017) au moment où cette étude est menée.

Le test de Student Newman Keuls (SNK) à un facteur au seuil de 5% a été utilisé pour la comparaison des moyennes de stocks de carbone et de leurs valeurs écologiques. Ces comparaisons ont été effectuées en fonction des pools de séquestration de carbone, des types de système et des niveaux d'altitude.

3. Résultats

3.2. Paramètres structuraux des SAFCs sur le versant oriental des monts Bamboutos

3.2.1. Densité moyenne du peuplement des SAFCs - Densité moyenne du peuplement caféier

La densité moyenne du peuplement caféier est représentée par la figure 2. Avec un degré de significativité sig = 0,945, il ressort de la figure 2(a) que cette densité moyenne des caféiers en Na2 est de 274,66 ± 183,32 plants/ha et est supérieure en rapport aux deux autres gradients d'altitude avec 241,66 ± 170,29 plants/ha en Na1 et de 234,66 ± 85,84 plants/ha en Na3. Suivant la figure 2(b), cette densité décroît des systèmes de Na2 avec 274,66 ± 183,32 plants/

Figure 2 : Composantes floristiques des SAFs (a) Variation des densités des ligneux en fonction des catégories de systèmes. (b) Variation des densités des ligneux en fonction des gradients d'altitude)

ha vers ceux de Na3 avec $241,66 \pm 170,29$ plants/ha. Entre les catégories de systèmes, le test de SNK révèle une différence significative entre la densité moyenne des caféiers (sig = 0,001). Cette densité est plus importante dans les SI ($349,33 \pm 341,29$) par rapport aux deux autres catégories de systèmes. Elle décroît des SI ($349,33 \pm 341,29$) vers les SM ($318,66 \pm 60,08$) et SC ($83,00 \pm 48,21$).

- Densité moyenne des espèces arborescentes et ligneuses

Le SNK test révèle qu'il n'existe pas de différence significative entre les densités moyenne des *Musaceae* (Sig = 0,401). Cependant, ils sont plus denses en Na1 ($294,66 \pm 175,84$ plants/ha) par rapport à Na2 et Na3 avec $229,66 \pm 14,01$ plants/ha et $168,33 \pm 76,30$ plants/ha respectivement. En fonction des systèmes (figure 3a), les *Musaceae* sont plus denses dans les SI ($311,66 \pm 155,51$) par rapport aux deux autres types de systèmes. Cette densité des *Musaceae* croît des SC ($158,33 \pm 80,40$) vers les SI ($311,66 \pm 155,51$) aux SM ($226,66 \pm 29,51$).

Aucune différence significative n'est relevée entre la densité moyenne des fruitiers des SM et SI (Sig = 0,085), mais révèle une différence significative entre ces deux systèmes à ceux convertis (Sig = 0,001). Les fruitiers sont plus denses en Na1 ($63 \pm 15,39$ plants/ha) à la différence des deux autres altitudes, soit $28,33 \pm 5,57$ plants/ha en Na3 et $12 \pm 3,46$ plants/ha en Na2. Cette densité croît des systèmes de Na1 ($12 \pm 3,46$ plants/ha) vers les systèmes de Na2 ($63 \pm 15,39$ plants/ha). Toutefois, en fonction des types de systèmes, la densité moyenne des fruitiers n'est pas significativement différente. Elle est plus dense dans les SM ($41,66 \pm 35,47$) par rapport aux deux autres systèmes. Soit $31,33 \pm 25,10$ dans les SC et $30,33 \pm 17,61$ dans les SI. Cette densité décroît des SM vers les SI (figure 2a).

La densité moyenne des ligneux associés aux peuplements caféiers diffère significativement (Sig = 0,001) des systèmes de Na1 à ceux de Na2 ($25,66 \pm 17,34$ plants/ha) et de Na3 ($30,00 \pm 13,07$). Elle est élevée dans les systèmes de Na1 ($104,33 \pm 28,57$ plants/ha) mais diminue en Na2 ($25,66 \pm 17,34$ plants/ha). Cette densité moyenne des autres ligneux, associés aux caféiers varie significativement en fonction des systèmes (Sig = 0,823). Elle est plus dense dans les SM ($62,66 \pm 66,40$), mais décroît de ces SM vers les SI ($58,33 \pm 43,31$) aux SC ($39,33 \pm 30,89$) (figure 3a). Par ailleurs, cette densité décroît des systèmes de Na1 ($294,66 \pm 175,84$ plants/ha) vers les systèmes de Na3 ($168,33 \pm 76,30$ plants/ha) (figure 2b).

3.2.2. Structure diamétrique du peuplement des SAFCs

- Structure diamétrique des caféiers

La structure diamétrique des caféiers sur le versant oriental des monts Bamboutos est représenté par la figure 3. Dans les systèmes de Na1 (figure 3(a)), cette structure diamétrique a une forme en L, caractérisée par une densité élevée des individus de petits diamètres (≤ 5 cm). En Na2, c'est une forme en cloche ou courbe de Gauss qui se rapporte à un nombre élevé d'individus de $6 \text{ cm} \leq D_r \leq 9 \text{ cm}$ et une faible proportion d'individus de $D_r \leq 5$ cm. En Na3 est observée une forme exponentielle dominée par des individus de grand $D_r \geq 7$ cm.

Suivant les systèmes, il ressort de la figure 3(b) que les caféiers des SC présentent une structure de forme linéaire, caractérisée par des effectifs d'individus de diamètres presque identiques. Elle tend à croître dans les classes de $D_r \leq 5$ cm et celle de $7 \text{ cm} \leq D_r \leq 8$ cm. Dans les SM, la structure diamétrique des caféiers a une forme exponentielle, dominée par des individus

Figure 3 : Distribution des caféiers par classe de diamètre ((a) : en fonction de l'altitude ; (b) : en fonction des systèmes)

Figure 4 : Distribution des autres ligneux par classe de diamètre. ((a) : en fonction de l'altitude (b) : en fonction des systèmes)

Tableau 2 : Stock de carbone caféier

Niveaux d'altitude	Biomasse (Kg)	Stock Carbone (tC/ha)	Stock par système	Biomasse (kg)	Stock Carbone (t/ha)
Na1	43.696,05	3,565	Stock SA	7.591,89	1,318
Na2	68.183,25	5,563	Stock SM	53.877,86	9,353
Na3	73.543,29	6,000	Stock SI	33.966,35	5,896

de la classe $Dr \geq 7$ cm. Elle décroît des classes de grands diamètres vers celles de petits diamètres, tandis que dans les SI, la distribution est erratique. Les caféiers y sont en général de grand diamètre (≥ 7 cm). Mais il est noté une très forte densité d'individus de $Dr \leq 5$ cm.

- Structure diamétrique des espèces associées aux caféiers

La figure 4 représente la structure diamétrique des autres ligneux associés aux peuplements caféiers. Dans les SAFCs de Na1, elle est caractérisée par une forte densité des individus de $DHP \leq 40$ cm et une très faible densité d'individus de $DHP \geq 50$ cm. En Na2 et Na3, la structure est en forme de cloche, caractérisée par un nombre élevé d'individus de $20 \text{ cm} \leq DHP \leq 30$ cm et une très faible proportion d'individus de $DHP \geq 50$ cm, notamment en Na2. En Na3, ce taux élevé d'individus est observé dans la classe de diamètre $10 \text{ cm} \leq DHP \leq 20$ cm, mais décroît progressivement au niveau des classes de plus grands diamètres (figure 4(a)).

Suivant les systèmes comme le transcrit par la figure 4(b), la structure diamétrique des ligneux associés au peuplement caféier est caractérisée par des densités beaucoup plus élevées dans la classe $10 \text{ cm} \leq DHP \leq 40$ cm. Cependant, elle décroît progressivement dans les autres classes de diamètre pour atteindre une valeur minimale dans la classe $DHP \geq 80$ cm.

3.3. Stocks de carbone des SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos

3.3.1. Stock du carbone de *Coffea spp*

Le stock de carbone de *Coffea spp* en fonction du niveau d'altitude et suivant les systèmes est récapitulé dans le tableau 2.

Il ressort du tableau 2 que ce stock de carbone est plus élevé en Na3 (6,00tC/ha), suivi de Na2 (5,56 tC/ha) et de Na1 (3,56tC/ha). Suivant les systèmes, ce stock est plus élevé dans les SM (9,35tC/ha), suivi des SI (5,89tC/ha) et est plus faible dans les SA (1,31tC/ha). Le potentiel de séquestration de carbone est plus élevé dans les SM que dans les SC ou SA et les SI. En effet, ces SM se distinguent par le nombre plus élevé de pieds de caféiers à l'hectare, ainsi que par l'âge de ceux-ci (âgé d'au moins 30 ans). Cette sénilité leur confère un grand Dr, déterminant de prédilection dans le calcul du stock de carbone.

3.3.2. Stock de carbone des espèces arborescentes et ligneuses

Suivant l'altitude (figure 5), il ressort qu'en Na2 et Na3, les *Lauraceae* et les *Malvaceae* disposent des stocks de carbone les plus élevés. Les *Lauraceae* ont respectivement pour ces altitudes 12,05tC/ha et 11,58tC/ha et les *Malvaceae* 9,94tC/ha et 7,93tC/ha. En Na1, les *Moraceae*, les *Podocarpaceae* et les *Euphorbiaceae* ont respectivement 21,03tC/ha ; 11,49tC/ha et 10,48tC/ha.

Figure 5 : Variation des stocks de carbone des familles en fonction des altitudes

Figure 7 : Variation du stock moyen de carbone des familles en fonction des altitudes

Figure 6 : Variation des stocks de carbone des familles en fonction des systèmes

La figure 6 illustre la variation des stocks de carbone des familles en fonction des systèmes. Il y ressort que dans les SC, les *Lauraceae* disposent de 4,4tC/ha ; en Na1 et de 4,45tC/ha en Na2. Les *Malvaceae* quant à eux disposent de 10,79tC/ha et 15,22tC/ha en Na1 et Na2 respectivement. En Na1, les *Podocarpaceae* et les *Moraceae* possèdent 9,52tC/ha et 5,92tC/ha. Dans les SM les *Lauraceae* disposent de 18,91tC/ha en Na2 et 18,39 tC/ha en Na3. Les *Malvaceae* ont 10,22tC/ha en Na2 et 7,22 tC/ha) en Na3. Dans les SI de Na2 et Na3, le stock de *Lauraceae* est de 12,85tC/ha et 18,73 tC/ha respectivement. Quant aux *Moraceae* et *Podocarpaceae* en Na1, le stock de carbone est de 11,01tC/ha et 6,18tC/ha respectivement.

Dans les SM et SI, les *Lauraceae* possèdent 10,68 tC/ha et 14,86tC/ha, suivis des *Malvaceae* et des *Lauraceae* dans les SC avec respectivement 6,79tC/ha et 6,25tC/ha ; alors que les *Euphorbiaceae* dans les SI disposent de 7,39tC/ha. Le stock des *Moraceae* est

Figure 8 : Variation du stock moyen de carbone en fonction les catégories de système suivant le gradient altitudinal

de 7,92tC/ha dans les SM, suivis des *Podocarpaceae* avec 2,94tC/ha dans les SC.

Suivant les catégories de systèmes de Na1, les *Moraceae* ont respectivement 21,71tC/ha et 11,01 tC/ha et les *Euphorbiaceae* 11,35tC/ha et 5,38tC/ha suivis des *Podocarpaceae* avec 9,52tC/ha dans les SC. Dans les SM et SI de Na2 et de Na3, les *Lauraceae* ont 18,91tC/ha et 12,45tC/ha en Na2 et disposent de 10,22tC/ha et 18,73tC/ha en Na3, suivis des *Malvaceae* (15,22tC/ha) en Na3.

La moyenne de carbone stockée varie en fonction de l'altitude. Elle décroît sans être significativement différent (sig =0,857) des SAFs de Na1 vers les SAFs de la Na3 avec 38,74 ± 19,22tC/ha en Na1, 36,21± 18,46tC/ha en Na2 et 31,81 ± 6,35tC/ha Na3 (figure 7).

Suivant les types de système et en fonction de l'altitude (figure 8), ce stock de carbone est élevé dans les SC de Na3 avec 32,82tC/ha, mais, il baisse dans les SC (21,92tC/ha) de Na2. Dans les SM,

Tableau 3: Répartition des moyennes de stocks de carbone par pool de séquestration de carbone en fonction des types de SAFCs (t/ha)

Catégories de SAFs	Musacées	Arbres forestiers	Fruitiers	Coffea sp	Herbacées
SI	1,21	7,99	161,5	9,83	0,00059
SM	1,25	23,98	23,11	13,92	0,00010
SC	0,75	1106,42	12,24	2,12	0,00025
Moyenne et écart-type/pool	^b 1,07±0,27	^a 379,47±629,61	^a 65,65±83,21	^a 24,98±1,65	^b 0,00031±0,00025

Notes : Les valeurs qui ont la même lettre ne sont pas significativement différentes. Les valeurs qui ont les lettres différentes sont significativement différentes.

Tableau 4 : Répartition des moyennes des stocks de carbone par pool de séquestration en fonction des niveaux d'altitude (tonnes/ha)

Niveaux d'altitudes	Musacées	Arbres forestiers	Fruitiers	Coffea sp	Herbacées
Na1	1	29,09	20,1	6,46	0,00022
Na2	1	1099,25	174,27	9,07	0,00056
Na3	1,17	10,06	20,66	10,34	0,00016

cette quantité décroît de Na1 (59,82tC/ha) vers Na2 (29,66tC/ha), tandis que dans les SI elle croît de Na2 (57,07tC/ha) vers les SI de Na3 (25,01tC/ha).

3.3.3. Répartition des stocks de carbone en fonction des pools de séquestration

Les tableaux 3 et 4 représentent les stocks de carbone en fonction des différents pools. Du tableau 3, il ressort que les stocks de carbone des espèces arborescentes diminuent significativement (sig = 0,000) des arbres forestiers (379,47tC/ha) aux herbacées (0,00031tC/ha). Les forestiers et les fruitiers disposent en effet d'un potentiel de séquestration plus élevé. La différence entre leurs stocks moyens (379,47tC/ha et 65,65tC/ha) et ceux des autres pools est significative. Par contre, il n'y a pas de différence palpable entre les stocks de carbone des Musaceae et ceux des herbacées (1,07tC/ha et 0,00031tC/ha respectivement), cependant, ceux-ci sont significativement différents des stocks de caféiers (24,98tC/ha).

Les stocks des Musacées sont constants dans toutes les catégories de SAFs (1tC/ha). Celui des ligneux forestiers étant significativement croissant des SI (7,99tC/ha) aux SC (1106,42tC/ha). Par contre, le stock de carbone des fruitiers baisse des SI (161,42tC/ha) aux SC (12,24tC/ha). Quant au stock de carbone caféier, celui-ci diminue des SM (13,92tC/ha) aux SC (2,12tC/ha), contrairement aux herbacées dont le stock faiblit des SI (0,0059tC/ha) aux SM (0,00010tC/ha).

Par ailleurs, le tableau 4 révèle que les Musacées détiennent le même potentiel de séquestration,

quel que soit le niveau d'altitude (1tC/ha). Aucune différence n'est observée entre le stock des caféiers aux différents niveaux d'altitude. A contrario, les stocks des arbres forestiers baissent de Na2 (1099,25tC/ha) vers Na3 (10,06tC/ha). Quant aux fruitiers ils évoluent de Na1 (2tC/ha) vers Na3 (320,66tC/ha) avec un pic en Na2 (174,27tC/ha). Il en va de même des herbacées qui augmentent (sig = 0,72) de Na1 (0,00022 tC/ha) vers Na3 (0,00016tC/ha) avec un maximum en Na2 (0,00056tC/ha).

Il résulte des tableaux 3 et 4 que les Musaceae et les caféiers des SAFCs sur le versant oriental des monts Bamboutos détiennent, au même titre que les herbacées, un potentiel de séquestration de carbone relativement faible, comparativement aux essences forestières et les fruitiers, quels que soient les niveaux d'altitude, en dépit de leur forte densité comme le relève l'analyse structurale. Les forestiers des SAFs convertis et de Na2 du versant séquestrent mieux que tous les autres pools à différents gradients.

3.3.4. Répartition des stocks de carbone du versant en fonction des catégories de SAFCs et du niveau d'altitude

En fonction des types de SAFCs, les stocks de carbone du versant oriental des monts Bamboutos (tableau 5) croissent significativement (sig = 0,04) des SM (52,19tC/ha) vers les SC (1120,21tC/ha). Les SC ayant un potentiel moyen de 1120,21tC/ha jouent un rôle majeur sur l'ensemble du versant en termes d'atténuation des changements climatiques. En effet,

Tableau 5 : Stocks de carbone du versant en fonction des types de SAFs et des niveaux d'altitude (t/ha)

Niveaux d'altitude (Na)	SAFs Intensifiés (SI)	SAFs Maintenus (SM)	SAFs Convertis (SC)	Moyenne et écart-type /Na	P-Value
Na1	17,47	63,17	22,38	^a 34,34 ± 25,08	P < 0,05
Na2	477,33	49,95	3 304,27	^b 127,18 ± 1768,46	
Na3	27,12	43,49	34	^a 34,87 ± 8,21	
Moyenne et écart-type /type de SAFs	^a 173, 97 ± 262,75	^a 52,20 ±10,03	^b 1120, 21±1891,45	448,79 ± 584,64	

Notes : Entre les lignes et/ou les colonnes, les valeurs qui ont la même lettre ne sont pas significativement différentes. Les valeurs qui ont les lettres différentes sont significativement différentes

ces SC disposent de plus de 83% du carbone total des SAFs échantillonnés. Le Test d'ANOVA à un facteur révèle d'ailleurs qu'à un niveau significatif de 5%, la différence de stocks moyens de carbone entre les SC (1120,21tC/ha) et les SI (173,97tC/ha) est significative (sig = 0,045). Cette différence est aussi significative (sig= 0,040) entre les SC (1120,21tC/ha) et les SM (52,20tC/ha). Cependant, entre les stocks moyens de carbone des SI (173,98tC/ha) et des SM (52,19tC/ha), il existe une différence non significative.

Il ressort du tableau 5 que les stocks de carbone évoluent des SI de Na1 (17,47tC/ha) vers les SI de Na2 (477,33tC/ha). Par contre, ceux des SM décroissent avec l'altitude avec en Na1, 63,17tC/ha et en Na3 43,49tC/ha. Par ailleurs les stocks de carbone des SC croissent de Na1 (22,38tC/ha) vers Na2 (3.304,27tC/ha). Toutefois, les moyennes respectives de 17,47tC/ha, 477,33tC/ha et 27,12tC/ha des SI de Na1, Na2 et Na3 avec une moyenne entre gradient de 173,97tC/ha est assurée à 92% par Na2 et à 5% par Na3.

Les SM du versant oriental des monts Bamboutos stockent en moyenne 52,20tC/ha. Ce stock de carbone est assuré à 40% par les SM de Na1 qui accumulent 63,17tC/ha, suivi de ceux de Na2 et Na3 avec 49,95 tC/ha et 43,49tC/ha respectivement. Ces résultats permettent d'affirmer que le stock de carbone des SM des HTO diminue avec l'altitude.

Similaire à celui des SI, le carbone des SC des HTO est stocké à 98% en Na2 avec une moyenne de 3304,27tC/ha. Cette valeur moyenne surplombe celle de Na3 et Na1 (34tC/ha et 22,38tC/ha), et explique une présence importante d'*Eucalyptus sp* dans les SC de Na2.

Le test d'ANOVA (tableau 5) révèle que les stocks de carbone des SAFCs des HTO augmentent significativement (sig = 0,0001) du Na1 (34,34tC/ha) vers Na2 (1.277,18tC/ha). Ainsi, le carbone emmagasiné par les SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos dépend particulièrement de Na2

qui détient 95% (1 277,18tC/ha) du potentiel. Na3 et Na1 séquestrent respectivement 3% et 2% avec des moyennes de stocks respectifs de 34,87tC/ha et 34,34tC/ha. Il existe par ailleurs une différence significative entre les stocks moyens de carbone de Na2 et de Na1 (sig=0,024) tout comme entre les stocks moyens de carbone de Na2 et Na3 (sig = 0,065). Par contre, il n'existe aucune différence significative (P >0,05) entre les stocks moyens de carbone de Na1 et Na3 avec respectivement 34,34tC/ha et 34,85tC/ha.

Les SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos séquestrent en moyenne 448,79tC/ha. Cette provision en carbone varie significativement en fonction des pools de séquestration, de catégories de SAFCs et des niveaux d'altitude. Des arbres forestiers vers les herbacées, les stocks de carbone diminuent significativement, des SM vers les SC. Ces réserves de carbone croissent significativement de Na1 vers Na2 et décroissent en Na3 tout en étant constant entre Na1 et Na3.

3.4. Valeur carbone des SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos

L'affectation des coûts aux émissions de CO₂ évités et d'autres GES a été reconnue par le protocole de Kyoto (1997) comme l'un des moyens de lutte efficaces contre les changements climatiques. Pour évaluer la valeur du carbone stocké par les SAFCs, il a été nécessaire de convertir les stocks de carbone en CO₂ équivalent qui est l'unité d'échange sur le marché carbone. C'est cette valeur écologique qui donne droit à l'obtention des CER (Certificats d'Emissions Réduites) (Glenn, 2008). En considérant la valeur de 8€/tonne équivalente de CO₂ séquestré (Héraud, 2017), la valeur écologique évaluée dans le cadre de cette étude est fonction des pools de séquestration, de catégories de SAFCs et des niveaux d'altitude.

Suivant les pools, la répartition de la valeur carbone des SAFCs est récapitulée aux tableaux 6 et 7. Il ressort du tableau 6 que cette valeur croit significativement

Tableau 6 : Valeur du carbone des SAFCs en fonction des pools de carbone

Pools de séquestration	Moyenne et écart-type valeur écologique/ pool	P-value
<i>Musaceae</i>	^a 31 ± 7,93	P < 0,05
Ligneux forestiers	^b 11 141, 28 ± 18 526,15	
Fruitiers	^b 1 925, 2 ± 2 240,96	
<i>Coffea spp.</i>	^a 77 ± 48,53	
Herbacées	^a 0, 00934 ± 0,00025	

Notes : Les valeurs qui ont la même lettre ne sont pas significativement différentes. Les valeurs qui ont les lettres différentes sont significativement différentes

Tableau 7 : Valeur du carbone en fonction des types de SAFCs et des niveaux d'altitude (€/ha)

Types de SAFs Niveaux d'altitude	Valeur systèmes intensifiés (€/ha)	Valeur systèmes maintenus (€/ha)	Valeur systèmes convertis (€/ha)	Moyenne et écart-type par niveau d'altitude (€/ha)	P-value
Valeur Na1	513,08	1 854,84	657,1	^a 1 008,34 ± 7 36,61	P < 0,05
Valeur Na2	14 014,68	1 466,7	97 013,42	^b 37 498,25 ± 51 922,08	
Valeur Na3	796,4	1 275,6	998,24	^a 1 023,4 ± 240,58	
Moyenne et écart-type/Types de SAFs	^a 5 108 ± 7 714,66	^a 1 532, 38 ± 295,15	^b 32 889,57 ± 55 533,13	13 176,68 ± 21 063,11	

Notes : Entre les lignes et/ou les colonnes, les valeurs qui ont la même lettre ne sont pas significativement différentes. Les valeurs qui ont les lettres différentes sont significativement différentes

(sig = 0,000) des herbacées (0,00934€/ha) vers les forestiers (11141,28€/ha).

En fonction des catégories de SAFCs, le tableau 7 rapporte que la valeur du carbone décroît significativement (sig = 0,04) comme au niveau des stocks de carbone et va des SAFs maintenus (1532,38€/ha) vers les SAFs convertis (32889,57€/ha).

En fonction du gradient d'altitude, il ressort du tableau 7 que la valeur du carbone croît significativement (sig = 0,001) de Na1 vers Na2. Cependant, Il n'existe pas de différence significative entre les valeurs écologiques des SAFCs de Na1 (1.023,4€/ha) et Na3 (1.008,34€/ha).

Le CO₂ séquestré par les SAFCs du versant oriental des monts Bamboutos permet ainsi d'obtenir une moyenne de 13.176,68€/ha comme rémunération éventuelle des services environnementaux des agroforêts caféiers dans le cadre du mécanisme REDD. Les SAFs convertis du versant bénéficieraient de 95% de cette rémunération si elle venait à être répartie suivant les différents types de SAFCs. En fonction des pools de séquestration, les arbres forestiers bénéficieront de 86% de la valeur totale, 95% de cette valeur étant attribuable à Na2. Il en résulte que la valeur carbone des SAFCs sur le versant oriental

des monts Bamboutos varie en fonction des pools de séquestration de carbone, des catégories de SAFs et des niveaux d'altitude. Elle décroît significativement (sig = 0,000) des forestiers vers les herbacées et croit des SM vers les SC, ainsi que de Na1 à Na2.

4. Discussion

Les différents pools de séquestration de carbone des SAFCs sur le versant oriental des monts Bamboutos sont constitués de 38 espèces arborescentes et corrobore plus ou moins les résultats de Fouellefack (2015) qui a identifié environ 43 espèces arborescentes dans les SAFCs de la plaine du Noun au Cameroun. Par contre, le nombre d'espèces arborescentes associées dans les SAFCs des HTO du Cameroun est inférieur à celles identifiées par Negash (2013) dans les SAFCs de la vallée Sud-est de l'Éthiopie. Les SAFCs du Noun sont dominés par les Fabacea (Fouellefack, 2015) alors que ceux des Monts Bamboutos sont dominés par les Musaceae et les Rubiaceae avec respectivement 236 plants/ha et 246 plants/ha. Ces densités sont toutefois inférieures à celles relevées par Mbarga, (2013) qui indiquent 695 plants de Musaceae /ha. En fonction des niveaux altitudes, les SAFCs caféiers de Na1 sont plus denses (639 plants/ha) comparativement aux autres niveaux d'altitudes.

Ces résultats s'identifient à ceux de Mbarga, (2013) à la différence que ces SAFCs concentrent 186 plants/ha pour le même niveau d'altitude. Il y a lieu de relever que la densité des espèces associées à l'hectare dans les SAFCs des altitudes supérieures, est liée aux conditions climatiques. Selon Mouen et al.(2010), les Régions de hautes altitudes sont très pluvieuses avec des vents violents qui participent du développement de l'antracnose, cause du ralentissement de la croissance des végétaux et notamment du caféier.

Se rapprochant des travaux de Mvondo, (2014) sur la caractérisation des agro forêts cacaoyers et dynamique du stockage de carbone à Mbangassina au Cameroun, les résultats de cette étude révèlent qu'en fonction des pools de séquestration, les arbres forestiers sont moins denses. Néanmoins, ils séquestrent significativement plus de carbone (379,47t/ha) que les fruitiers et autres pools. Pourtant les caféiers plus denses ne séquestrent qu'environ 2t/ha. Au regard de ces résultats, l'affirmation peut être faite selon laquelle, les stocks de carbone les plus importants sont séquestrés par les arbres de plus grands diamètres quel que soit le système agroforestier mis en exergue. Ces résultats sont tout de même similaires à ceux de Negash (2013) qui affirme que plus de 80% des stocks de carbone de la biomasse (aérienne et souterraine) des SAFCs du Sud-est de l'Éthiopie sont assurés par les autres ligneux (fruitiers ou non). Ce qui laisse entendre qu'au fur et à mesure qu'une espèce arborescente gagne en diamètre, sa capacité à séquestrer le carbone augmente. Les résultats de Sunaryathy et al. (2015) révèlent dans ce sens qu'en Indonésie, le potentiel de séquestration de carbone des palmiers à huile de la biomasse aérienne seulement, varie de 5,84 kg/arbre à 823,50 kg/arbre entre 1 et 20 ans d'âge.

Le potentiel de stockage du carbone dans un système est en effet influencé par la structure diamétrique de son peuplement. Ainsi, plus les arbres de grands diamètre sont représentés dans un système, plus élevé sera son stock de carbone et inversement sinon. Par ailleurs, un système qui dispose d'un peuplement dense aura tendance à avoir des arbres de petits diamètres en raison du phénomène de phototropisme. Ce système bien que riche en individus, disposera d'un stock de carbone réduit. Le diamètre étant un puissant déterminant dans la prédiction de la biomasse ligneuse. La densité et la structure diamétrique d'un peuplement étant corrélées

En fonction des types de SAFCs ceux maintenus et intensifiés séquestrent moins de carbone que les convertis. C'est dire que les stocks de carbone décroissent des systèmes convertis vers les systèmes maintenus, contrastant ainsi avec les résultats de Tayo (2014) qui révèlent que les stocks de carbone des SAFs cacaoyers de Ngomedzap au Centre-Cameroun diminuent lorsqu'on va des forêts secondaires vers les SAFs juvéniles. Il faut toutefois noter que la plupart des SAFCs convertis des HTO du Cameroun sont investis de plusieurs espèces arborescentes (*Kola nitida*, *Persea americana*, *Prodocarpus manii*, *Albizia sp*, *Croton machrophylla*, *Eucalyptus sp*, etc.) aux paramètres dendrométriques importants. Ces résultats permettent en outre d'affirmer que la conversion des SAFCs en agro-forêts les prédisposent à de véritables puits de carbonnes.

En fonction de l'altitude, on se serait attendu que la base altitude détienne la plus forte capacité à séquestrer le carbone eu égard l'importance de la densité des espèces arborescentes qui y sont associées. Par contre, l'altitude moyenne où les SAFCs sont moins denses, enregistre 85% du carbone total du versant oriental des monts Bamboutos. En effet, à cette altitude les espèces à forts potentiels de séquestration de carbone sont associés au SAFCs pour des raisons de stabilisation des talus, de brises vents et même cadastrales. Ces résultats contrastent avec ceux de Gomadje et al. (2017) qui révèlent plutôt qu'au fur et à mesure qu'on va des altitudes inférieures aux altitudes supérieures, la capacité des arbres à stocker le carbone diminue, du fait de leurs densités et de leurs paramètres dendrométriques qui deviennent de moins en moins importants. Ainsi, quel que soit le niveau d'altitude, les SAFCs des HTO, notamment ceux du versant oriental des monts Bamboutos, contribuent à l'atténuation des Changements Climatiques par voie de séquestration de carbone. Ces SAFCs stockent 448,79 tC/ha, capacité inférieure à celle des SAFCs de l'escarpement de la vallée du Sud-est de l'Éthiopie avec 293 MgC/ha (Negash, 2013). Toutefois, dans les plaines du Noun ce potentiel est de 139,8 tC/ha (Fouellefack, 2015). Sur l'ensemble du versant oriental des monts Bamboutos, le stock de carbone caféier est de 15, 105 tC/ha. Ce stock varie en fonction des systèmes et est plus faible dans SC, suivis des SI et enfin des SM Toutefois, il n'existe pas de relation significative entre la biomasse des caféiers aux différents gradients d'altitude ($P = 0,276$ (27,6% >10%). La valeur Fisher (1,288) quant à elle confirme

davantage l'inexistence de relation entre le stock de carbone des différents niveaux d'altitude.

Similaires à ceux de Tayo (2014), les résultats de cette étude ont révélé que la valeur monétaire décroît significativement des arbres forestiers associés vers les herbacées, des SAFs convertis vers les SAFs maintenus, et du niveau d'altitude 2 vers le niveau d'altitude 1. Cependant, en contradiction avec la valeur écologique des SAFs cacaoyers de Ngomedzap qui décroît des forêts secondaires vers les jeunes SAFs cacaoyers, celle des SAFs caféiers des HTO croît plutôt lorsqu'on quitte des SAFs maintenus pour les SAFs convertis.

5. Conclusion

Les résultats de cette étude relèvent que les stocks de carbone varient en fonction des pools de séquestration, des types de SAFs caféiers et du gradient altitudinal. Il en est ressorti que la valeur monétaire des SAFs des HTO croît lorsqu'on va des pools qui séquestrent mieux le carbone vers les pools à faible capacité de séquestration, des systèmes ayant un stock de carbone importants vers ceux à faible stock, et des niveaux d'altitude aux stocks importants vers les altitudes qui séquestrent moins. Cependant, il est nécessaire d'identifier les espèces à fort potentiel de séquestration de carbone qui peuvent être associées dans les agroforêts caféières afin de rendre plus important leur rôle dans la lutte contre les Changements Climatiques; approfondir l'évaluation au niveau des autres pools que sont la litière, le bois mort et le sol afin d'améliorer le bilan carbone des SAFs du versant orient des monts Bamboutos dans le cadre d'une prise en compte éventuelle de ces systèmes agroforestiers dans la stratégie nationale REDD.

Références

Arifin, J. (2001). Estimasi cadangan C pada berbagai sistem penggunaan lahan di Kecamatan Ngantang, Malang. Skripsi.S1. Unibraw, Malang. *Association Française de Normalisation*, 6 p.

Brown, S., Pearson, T., Slaymaker, D., Ambagis, S., Moore, N., Novelo, D. et Sabido, W. (2005). Creating a virtual tropical forest from three-dimensional aerial imagery to estimate carbon stocks. *Ecological Applications*, 15(3), pp.1083-1095.

Chave, J., Andalo C., Brown, S., Cairns, M.A., Chmabers, J.Q., Eamus, D. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and

balance in tropical forests. *Ecologia*. 13: 87-99.

COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique Centrale) (2008). Les forêts du Bassin du Congo. Etat des forêts 2008. *Office des publications de l'Union Européenne*, www.observatoire-comifac.net.

Duguma, B., Gockowski, J., Bakala, J. (2001). Smallholder cacao (*Theobroma cacao* Linn.) cultivation in agroforestry systems of West and Central Africa: challenges and opportunities. *Agroforestry systems*, 51(3), 177-188.

Fongang, F.G. (2008). Les mutations du secteur agricole bamiléké (Cameroun) étudiées à travers ses acteurs : Une analyse à partir des localités de Fokoué et de Galim. *Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (AgroParisTech)* (Ex Institut National Agronomique Paris – Grignon) Spécialité : Sociologie.

Fouellefack, M.V.C. (2015). Diversité des services écosystémiques des ligneux dans les systèmes agroforestiers à base de caféier du département du noun. *Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme de Master of science en Biologie Végétale. Université de Dschang*. Février 2015. 108p.

GIEC (2006). Guide pour l'inventaire national des gaz à effet de serre ; agriculture, foresterie et autre usage des terres. *Institute for Global Environmental Strategies, Japon* 4: 46-52.

Glenn, H. (2008). Aperçu général au MDP et le marché Carbone, Programme UNEP, RISOE, Projet CD4CDM, *Atelier sectoriel énergie*, Alger, 21p.

Hairiah, K., Dewi, S., Agus., Velarde, S., Ekadinata, A., Rahayu, S. Van Noordwijk, M. (2010). Measuring Carbon Stocks Across Land Use Systems: A Manual. Bogor, Indonesia. *World Agroforestry Centre (ICRAF), SEA Regional Ofce*, 155 p.

Héraud (2017). Le prix de la tonne de carbone sur le marché européen. 3p

Kambire, H.W., Djenontin, I.N.S., Kabore, A., Djoudi, H., Balinga, M.P., Zida, M. et Assembe-Mvondo, S. (2015). La REDD+ et l'adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso: Causes, agents et institutions (Vol. 123). *CIFOR*.

Kammeugne, K.S.L. (2015). Mutations post-reliance caféière des systèmes agroforestiers à base de caféiers : une analyse comparative à partir des logiques paysannes des localités de Penka-Michel et

de Fokoué (Menoua, région de l'Ouest, Cameroun). *Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme de Master Msc en Gestion de l'environnement. Université de Dschang*. Janvier 2015, 124 p.

Letouzey, R. (1985). Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1 : 500,000.

Mbarga, A.M., Amougou, A.D., Abolo, Amang, A.M., J.A, M.B., Le Bidzanga, N., Neba, D.A. (2013). Structure et composition floristiques des agroforêts à base de caféiers arabica (*Coffea arabica* L.) dans les hauts plateaux de l'Ouest du Cameroun. 16p

Mouen, B., Bieysse D., Nyassé, S., Nottéghem, J., Cilas, C. (2010). Role of rainfall in the development of coffee berry disease in *Coffea arabica* caused by *Colletotrichum kahawae* in Cameroon. *Plant Pathology*, 59p : 324-329.

Mvondo, S.K.R. (2014). Caractérisation des agroforêts cacaoyers et dynamique du stockage de carbone à Mbangassina : cas du village Talba. *Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur de conception des Eaux, Forêts et Chasses à la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l'université de Dschang*. 108p

Negash, M. (2013). The indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment, Ethiopia : Their biodiversity, carbon stocks, and litterfall Viikki Tropical Resources Institute (VITRI). University of Helsinki. *Tropical Forestry Reports* n°44. 80p

Ngouffo, R. (2014). Rapport final de l'Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l'Ouest – Cameroun, Août 2014. 184P

Sunaryathy, P.I., Suhasman., Kanniah, K.D., Tan, K.P. (2015). Estimating Aboveground Biomass of Oil Palm Trees by Using the Destructive Method. *World Journal of Agricultural Research*, 2015, Vol. 3, No. 1, 17-19. Available online at <http://pubs.sciepub.com/wjar/3/1/4> © Science and Education Publishing. DOI:10.12691/wjar-3-1-4. 3P

Tayo, G.K.Y. (2014). Dynamique de la biodiversité ligneuse et des stocks de carbone dans les systèmes agroforestiers à base de cacaoyer au centre Cameroun: Cas de Ngomedzap. *Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses /Master professionnel en foresterie*. 106p

Winrock International (2005). Exploration du potentiel de séquestration du carbone dans les forêts classées de la République de Guinée ; *Guide de Mesure et de Suivi du carbone dans les Forêts et Prairies Herbeuses*, 39 p.

Baumer, M. (1987). The potential role of agroforestry in combating desertification and degradation of the environment. *Wageningen Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation (CTA) (ACP-EEC Lome Convention)*.

Moguel, P., Toledo, V.M. (1999). Biodiversity conservation in traditional coffee systems of Mexico. *Conservation biology*, 13(1), 11-21.

Torquebiau, E.F. (2000). "Arenewed perspective on agroforestry concepts and classification". *Sciences de la vie*, Paris. 323 : 1009-1070.

Sanchez, S. (2002). Synthèse analytique sur l'évolution des systèmes de culture caféiers dans quatre zones de production du Moungo, du Kupe-manenguba, et du Nkam. *Compte-rendu des trois missions réalisées de décembre 2001 à février 2002*. CIRAD/IRAD. 52p

Dussault, C.F. (2008). L'agroforesterie comme outil de Développement Durable dans les pays en voie de développement. Présenté en vue de l'obtention du grade de maître en écologie internationale. *Faculté des Sciences. Université de Sherbrook*. Québec, Canada. 118p

Bationo, B.A., Kalinganire, A., Bayala, J. (2012). Potentialité des ligneux dans la pratique de l'agriculture de conservation dans les zones arides et semi arides de l'Afrique de l'Ouest : Aperçu de quelques systèmes candidats. *ICRAF Technical Manual* n°17. Nairobi : World Agroforestry Center. 50p

Negash, M. (2013). The indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment, Ethiopia: Their biodiversity, carbon stocks and litterfall. For the degree of Doctor of Science (DSc) in *Agriculture and Forestry*. Departement of Forest Sciences. Faculty of Agriculture and Forestry. University of Helsinki. 78p

Gomadje, C., Picard, N., Gourlet, F.I.S., Rejou, Mechain, M., Freycon, V., Sunderland, T., McKey, D., Doumenge, C. (2017). Altitudinal filtering of large-tree species explains above-ground biomass variation in an Atlantic Central African rain forest. *Journal of Tropical Ecology*, Page 1 of 12.